

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MIGRATSIYA JARAYONLARINING ILMIIY FAOLIYATGA IJOBIY TA'SIRI

Mamirov Muhammadjon Marifjon o'g'li

Andijon davlat universiteti, Falsafa kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Migratsiya odamlarning doimiy yoki vaqtincha yashash joyini o'zgartirish maqsadida bir hududdan ikkinchi hududga ko'chib o'tishini anglatuvchi tushuncha sifatida ko'p ishlatiladi. Migratsiya tasnifi mutaxassislarining doimo diqqat markazida bo'lib kelgan. So'nggi paytlarda u global miqyosga ega bo'lib, unga aloqador mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur maqolada migratsiya jarayonlarining kelib chiqishiga oid fikrlar va ilmiy faoliyatga ijobiy ta'siri haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Migratsiya, migrant, davlat, inson, xalqaro tashkilot, Aholi migratsiyasi, ichki migratsiya, tashqi migratsiya, mayatniksimon migratsiya, xalqaro migratsiyasi.

KIRISH

Migratsiya (lotincha: migratio — ko'chaman, joyimni o'zgartiraman): aholining bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi bu Aholi migratsiyasi. Hayvonlarning yashash muhiti sharoiti yoki rivojlanish sikli o'zgarishi bilan bir geografik hududdan ikkinchisiga ko'chishi.

Mamlakat yoki boshqa hududiy birlik (tuman, viloyat) ichidagi migratsiya ichki deyiladi. Aholi qishloqlardan shaharlarga, bir viloyatdan ikkinchisiga ko'chib o'tadi. Migratsiya jarayonlari faqat bir xil aholi punktiga odamlarni ko'chirishni o'z ichiga olmaydi. Tashqi migratsiya davlat chegarasini kesib o'tish bilan bog'liq bo'lib, emigratsiya - aholining chiqib ketishi va immigratsiya - chet elliklarning mamlakatga kirib kelishiga bo'linadi.¹ O'z navbatida, u intrakontinental va qit'alararo bo'lishi mumkin. Kiruvchi va chiquvchi aholi o'rtasidagi farq migratsiya balansi deb ataladi, u ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Salbiy migratsiya - ketayotganlar soni yangi kelganlar sonidan oshib ketgan hodisaga nisbatan ishlatiladi. O'zbekiston respublikasi qonunchiligida ham migratsiyaga oid quyidagicha modda kiritilgan bo'lib, har bir shaxs O'zbekiston respublikasida erkin harakatlanish va undan tashqariga erkin holda chiqish huquqiga ega ekanligi hamda qonunda belgilangan cheklashlar bo'lmagan taqdirda respublika hududiga kirishda va chiqishda to'sqinlik bo'lmasligi mustahkamlab qo'yilgan. "Qonuniy asoslarda O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lib turgan har kim mamlakat bo'ylab erkin harakatlanish, turar va yashash joyini tanlash huquqiga ega, bundan qonunda belgilangan cheklovlar mustasno. Har kim O'zbekistondan tashqariga erkin chiqish huquqiga ega, bundan qonunda belgilangan cheklovlar mustasno. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekistonga to'sqinliksiz qaytish huquqiga ega."²

¹ Зайончковская Ж.А. Миграция населения из стран Центральной Азии. В книге: Трудовая миграция в Республике Узбекистан: Социальные, правовые и гендерные аспекты. – Ташкент: Программа развития ООН в Узбекистане, 2008

² O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi 32-modda Toshkent 2023-yil

Aholi migratsiyasi murakkab ijtimoiy hodisa bo'lib, ushbu fenomen hozirgi kundajamiyathayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Bizning davlatimiz global migratsionjarayondaemigrant davlat sifatida ishtirok etayotganini millionlab fuqorolarimizning ta'limolish va mehnat qilishmaqsadida chet davlatlarga miratsiya qilayotgani misolida keltirish mumkin. Mamlakatimizdamigratsiya keng tarqalgan bo'lsa-da, bu yo'nalishdagi tadqiqotlar sanoqililigicha qolmoqda. Xususan,migratsiya jarayonini ijtimoiy-gumanitar soha doirasida R.Madaliyeva, T.Saidbayev, K.Kalanov,A.Rasulov, N.Qurbonov va F.Parmonovlar o'zlarining tadqiqotlarida qisman yoritgan. O'zbekistondamigrant oilalar ijtimoiy-psixologik tarafdin birinchi bo'lib H. Abdusamatov tomonidan, axloqiy-falsafiyjihatdan esa S.Alimov tomonidan o'rganilgan³.

F.Parmonov olib borgan tadqiqot ishida migratsiyajarayoniqadriyatlar taransformatsiyasiga sabab bo'lishini ta'kidlagan. Ma'lumki, har bir xalqning diniy, axloqiyva milliy qadriyatlar tizimi mavjud. O'zbekiston aholisining ham o'z milliy qadriyatlar tizimimavjudligiga qaramay, migratsiyaga ketgan erkak yoki ayol o'zga millat qadriyatlar tizimini qismanxulq-atvorida shakllantiradi. Migrant vataniga qaytgach, albatta, o'zlashtirgan qadriyatlar tiziminioilasida joriy qila boshlaydi. O'zlashtirilgan qadriyatlar kelajak avlod uchun salbiy ta'sir qilayotgangloballashuv davrida o'zini ko'rsatmoqda⁴

Odamlar qadimdan turli hududlarga ko'chib yurgan. Turli omillar — urush, tabiiy ofatlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklar insonlarni o'z yashash joyini o'zgartirishga majbur qilgan. Xalqaro migratsiya tashkiloti ta'rifiga ko'ra, o'zining huquqiy maqomi, ixtiyoriy yoki noixtyoriy ko'chishi, ko'chish sabablari yoki biror davlatda qolish muddatidan qat'iy nazar o'z yashash joyini tark etgan hamda xalqaro yoki ichki chegaralarni kesib o'tgan har qanday shaxs migrant hisoblanadi. Migrantlar qochqinlardan farqli o'laroq boshqa davlatlarga ta'qiblar yoki o'z hayotiga xavf tug'ilishi ortidan ketmaydi. Ularning asosiy maqsadi — turmush tarzini yaxshilash, yaxshi ish topish yoki ta'lim olish. Migrantlarning katta qismi qonuniy migratsiya yo'llarini tanlaydi, ammo ular orasida u yoki bu davlatga noqonuniy kanallar orqali borganlar ham bor. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda dunyoda 281 mln migrant bo'lib, bu sayyora aholisining 3,6 foizini tashkil etdi. So'nggi yillarda xalqaro migratsiya masshtabi keskin oshib bormoqda: 2020 yilda sayyorada 1970 yilga nisbatan 3 barobar ko'p muhojirlar bo'lgan⁵. Migratsiyaga sabab bo'layotgan eng katta faktor sifatida iqtisodiy vaziyatni ko'rsatish mumkin. Aksariyat odamlar yana-da yaxshi hayot ilinjida o'z vatanini tark etishga majbur. Shubhasiz, ular borayotgan davlati va o'z mamlakati taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shmoqda. Masalan, pandemiya va u bilan bog'liq cheklovlarga qaramay, mehnat migrantlari 2020 yilda 702 mlrd AQSH dollari miqdorida pul o'tkazmalarini amalga oshirgan.

Eng ko'p o'tkazmalar Hindiston, Xitoy, Meksika, Filippin va Misr hissasiga to'g'ri kelgan. Oxirgi o'n yillikda AQSH va Germaniya migrantlar orasida eng mashhur yo'nalishga aylandi. AQSHda 1970 yilda 12 mln xalqaro muhojirlar bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ularning miqdori 51 mlndan oshgan. Germaniyada so'nggi 10 yilda migrantlar 8,9 mlndan 16 mlnga ko'paydi. Shuningdek, Fransiya, BAA va Saudiya Arabistoni ham muhojirlar uchun jozibador davlatlar sanaladi. Birgina BAA aholisining 88 foizini mehnat migrantlari tashkil etadi.⁶ Migratsiya jarayonlarining ilmiy faoliyatga ijobiy ta'siri ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, ularning asosiysi bilim, malaka va

³ Alimov S. Aholi migratsiyasi ijtimoiy-axloqiy muhit transformatsiyasi omili sifatida. –Toshkent,2022.

⁴ Parmonov F., To'rayev Sh., Daminov I. Migratsiya: musofir vatangadolar. – Toshkent: “Sano-standart” nashriyot, 2015. – 112 b.

⁵ Парманов Ф.Я. Миграция жараёнларини бошқаришда инсон омили. // Социология фанлари номзоди диссертация автореферати. – Т., 2012.

⁶ Alimov S. Aholi migratsiyasi ijtimoiy-axloqiy muhit transformatsiyasi omili sifatida. –Toshkent,2022.

tajriba almashinuvi hisoblanadi. Quyida migratsiya jarayonlarining ilmiy faoliyatga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'ramiz⁷:

- Migratsiya jarayonlari tufayli turli davlatlardan kelgan olim va tadqiqotchilar bir joyda jamlanib, birgalikda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.
- Xalqaro ilmiy loyihalar soni ortadi, natijada innovatsion g'oyalar shakllanadi.
- Migratsiya orqali olimlar va mutaxassislar yangi texnologiyalar, ilmiy yondashuvlar va uslublarni o'zlashtiradilar.
- Har xil ilmiy maktablar va an'analar o'rtasida hamkorlik rivojlanadi.
- Yuqori malakali migrantlar ilmiy jamoalarning intellektual darajasini oshiradi.
- O'z yurtida cheklangan imkoniyatlarga ega bo'lgan mutaxassislar boshqa davlatlarda ko'proq resurs va imkoniyatlarga ega bo'ladi.
- Ilmiy migratsiya natijasida ilg'or texnologiyalar va yangiliklar bir davlatdan ikkinchisiga ko'chiriladi.
- Bu jarayon global miqyosda ilm-fan va texnologiyalarni tezroq rivojlantirishga xizmat qiladi.
- Migratsiya tufayli yetakchi universitetlar va ilmiy-tadqiqot markazlarining nufuzi oshadi.
- Chet eldan kelgan mutaxassislarning qo'shgan hissasi ilmiy bazaning mustahkamlanishiga olib keladi.
- Migratsiya turli xil madaniyat va tafakkur uslublarining ilm-fanga kirib kelishiga sabab bo'ladi.
- Bu esa yangicha g'oyalar va innovatsiyalar uchun qulay muhit yaratadi.

Xulosa qilib aytganda. Migratsiya jarayonlari, ayniqsa ilmiy migratsiya, ilm-fanning rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bilim va tajriba almashinuvi, xalqaro hamkorlik, texnologik taraqqiyot kabi omillar global ilmiy salohiyatni mustahkamlaydi va jamiyatlararo ilmiy rivojlanishni jadallashtiradi. Shu sababli, davlatlar ilmiy migratsiyani qo'llab-quvvatlashi va unda ishtirok etayotgan olimlarning sharoitlarini yaxshilashi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi 32-modda Toshkent 2023-yil
2. Зайончковская Ж.А. Миграция населения из стран Центральной Азии. В книге: Трудовая миграция в Республике Узбекистан: Социальные, правовые и гендерные аспекты. – Ташкент:
3. Alimov S. Aholi migratsiyasi ijtimoiy-axloqiy muhit transformatsiyasi omili sifatida. – Toshkent, 2022.
4. Parmonov F., To'rayev Sh., Daminov I. Migratsiya: musofir vatangadolar. – Toshkent: "Sano-standart" nashriyot, 2015. – 112 b.
5. Парманов Ф.Я. Миграция жараёнларини бошқаришда инсон омили. // Социология фанлари номзоди диссертация автореферати. – Т., 2012.

⁷ Dilshoda Turg'unboyeva – Tashqi mehnat migratsiyasining demografik jarayonlarga ta'siri (BMI) Andijon 2023

6. Alimov S. Aholi migratsiyasi ijtimoiy-axloqiy muhit transformatsiyasi omili sifatida. – Toshkent,2022.
7. Dilshoda Turg'unboyeva – Tashqi mehnat migratsiyasining demografik jarayonlarga ta'siri (BMI) Andijon 2023